

REVISTA DA

PROCURADORIA
GERAL
DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

EDIÇÃO ESPECIAL

Homenagem ao
procurador do
Estado do ES
Cezar Pontes Clark

ISSN 1808-897 X

REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

v. 17, n. 17, 1º/2º sem. 2023

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria-Geral do Estado

Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

Jasson Hibner Amaral

Conselho Editorial:

Adriano Sant'Ana Pedra	Horácio Augusto Mendes de Souza
Anderson Sant'Ana Pedra	Jasson Hibner Amaral
Alexandre Nogueira Alves	José dos Santos Carvalho Filho
Claudio Penedo Madureira	José Luís Bolzan de Moraes
Clovis Bezno	Marco Antonio Rodrigues
Edgar Antonio Chiarutto Guimarães	Nelson Camatta Moreira
Heitor Sica	Rafael Induzzi Drews
Hermes Zaneti Jr.	Rodrigo Francisco de Paula
	Walber de Moura Agra

DIRETOR RESPONSÁVEL:

Rodrigo Francisco de Paula

EQUIPE TÉCNICA:

Breno Dornelas Damm, Lorena Nascimento Ferreira,
Luíza Will Dalmaso, Renato Heitor Santoro Moreira,
Rubson Goldner da Silva e
Wallace Lucena Ramos

EQUIPE DE PRODUÇÃO:

Obra da capa: Tânia Santos
Editoração: Renato Heitor Santoro Moreira
Impressão: Gráfica Aquarius Ltda.

Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo.
Vitória: PGE/ES, 2023

424p.

Semestral.

ISSN: 1808-897 X

1. Direito – Periódicos. I. Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo.

CDD: 340

Tiragem: 800 exemplares

Exemplares desta publicação podem ser solicitados à:

Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo
Centro de Estudos/Biblioteca

Av. N. S. da Penha, 1590, térreo, Barro Vermelho

Cep.: 29.057-590 Vitória (ES)

Tel.: (27) 3636-5115

Website: www.pge.es.gov.br

Os trabalhos publicados são de exclusiva responsabilidade de seus autores, incluindo as revisões de ortografia e gramática. As opiniões neles manifestadas não correspondem, necessariamente, às orientações oficiais da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo.

SUMÁRIO

Apresentação	9
Editorial.....	11
Em memória a Cezar Pontes Clark	14
1 DOCTRINA	
1.1 Os débitos e créditos de ICMS nos E-Marketplaces.....	25
<i>Caio César Valiatti Passamai</i>	
1.2 O contraditório e o dever das partes à colaboração processual.....	49
<i>Cláudio Ianotti e Fábio Siqueira</i>	
1.3 Pareceres jurídicos e controle do cumprimento das recomendações feitas pela Advocacia Pública: a lei nº 14.133/2021 muda tudo.....	69
<i>Claudio Madureira</i>	
1.4 Ser ético-técnico ou ser "desobediente": (breve) reflexão sob a perspectiva da equipe de regulação de internação hospitalar do Sistema Único de Saúde diante das liminares judiciais	101
<i>Fabrcio Santos Neves e Margareth Vetis Zaganelli</i>	
1.5 Do manicômio tributário ao nosocômio pandêmico	119
<i>Gustavo Sipolatti</i>	
1.6 As controvérsias sobre os critérios de correção monetária dos débitos fazendários e sua repercussão sobre as execuções e precatórios contra a Fazenda Pública.....	133
<i>Henrique Rocha Fraga e Eliézer Lins Sant'Anna</i>	
1.7 Novos paradigmas para a atuação da Advocacia Pública Consultiva	161
<i>Horácio Augusto Mendes de Sousa</i>	
1.8 Desconsideração da personalidade jurídica.....	177
<i>Klaus Coutinho Barros</i>	
1.9 Sobre a possibilidade de o procurador do Estado exercer a advocacia privada perante o Tribunal de Contas Estadual na defesa de gestor municipal.....	211
<i>Lívio Oliveira Ramalho</i>	

1.4

SER ÉTICO-TÉCNICO OU SER “DESOBEDIENTE”: (BREVE) REFLEXÃO SOB A PERSPECTIVA DA EQUIPE DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DIANTE DAS LIMINARES JUDICIAIS

FABRÍCIO SANTOS NEVES*
MARGARETH VETIS ZAGANELLI**

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O SUS e a regulação de internação hospitalar. 3 O fenômeno da judicialização da saúde. 4 A dubiedade da liminar. 5 A efetividade (social) do crime de desobediência diante o ato de regular leitos. 6 Conclusão. 7 Referências.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde - Regulação em Saúde - Judicialização da Saúde - Desobediência - Ética em Saúde.

1 Introdução

A democratização do Estado brasileiro, conformada na Constituição Federal de 1988 e conseqüentemente nas suas garantias insculpidas, corolário do exercício pleno da cidadania, tem se mostrado prodcente no que se refere à movimentação judiciária na busca de soluções que versem essas garantias. Entrementes, o direito à saúde faz parte desse fenômeno e neste escopo questões que vêm discutindo a antecipação de tutela para elucidação de solicitação de internação hospitalar no Sistema Único de Saúde.

* Graduando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - ES - e graduado em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz - BA. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-5894-6320>. Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/2715981913714316>. fabricao.s.neves@aluno.ufes.br

** Doutora em Direito (UFMG). Mestre em Educação (UFES). Estágios Pós-doutorais na Università degli Studi di Milano - Bicocca (UNIMIB), na Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO) e na Università degli Studi Del Sannio (UNISANNIO). Professora Titular de Direito Penal, Bioética e Direito Comparado da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro da Comissão de Relações Internacionais - OAB/SP. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Bioethik (UFES). Professora colaboradora do Projeto Erasmus+ Jean Monnet Module “Emerging ‘moral’ technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities” - cofinanciado pela União europeia. mvetis@terra.com.br.

O Sistema de Saúde brasileiro é fruto do processo de democratização e dentre os seus princípios trouxe a universalidade, que se de um lado confirmou a todo habitante deste país direito ao acesso da saúde, por vias constitucionais, na efetivação do direito, por outro, evidenciou grande demanda reprimida e expôs entrave na e para melhor alocação de recursos, que mesmo ainda, dentre diversos avanços, após 30 anos de instituição, constitui hodierno problema.

Os complexos reguladores constituem ferramenta para melhor direcionar as solicitações de internação, atendendo o usuário de modo ordenado, hierarquizado, otimizando recursos e garantindo a assistência necessária. Estes conjuntos são delineados por critérios ricos de especificidade e técnica, operados por profissionais de saúde especialmente habilitados para este fim.

Por incidente, que leve judicialização de alguma dessas demandas, o ordinário deferimento de medida liminar que precipite alguma dessas decisões clínicas, além de prover embaraço no rígido - e necessário - processo de trabalho constituído, leva os profissionais a dilema ético, em ter que abrir mão desses parâmetros pela imposição discricionária estatal, sendo que a resistência a essa prescrição, poderá ser entendida como óbice e então fomentar denúncia pelo crime de desobediência.

Esse estudo pretende perscrutar o quão é possível (e passível) a imputação do crime de desobediência aos reguladores, no exercício de suas funções, quando do não cumprimento de medida liminar, em detrimento ao ato clínico assertivo e eficaz diante balizamento técnico-científico.

Previamente há entendimento de que as liminares judiciais, para prover internação clínica, infligem a equipe de regulação a maior estresse diante enfrentamento de dilema ético e moral, quando, muitas das vezes, são levados a preterir alguma prioridade clínica em serviço à autoridade judicial.

Evidenciamos relativa dificuldade de encontrar, em nossa literatura, artigos que se atenham diretamente à esta temática, vez que o levantamento é rico no que concerne a dispersão do conteúdo, de modo que, aprofundar a abordagem tendo por propósito o tipo penal em destaque, aduz relevância aos direcionamentos ora propostos.

O objetivo então se pauta no enfrentamento do dilema técnico, moral e ético dos profissionais em detrimento do agente estatal da jurisdição que também coteja cognição por uma melhor solução, devendo entender a dinâmica social e a adequação do justo e do Direito.

Trata então de pesquisa qualitativa, sob a análise bibliográfica, perfazendo singela e lacônica sondagem das considerações do já debatido sobre o assunto, fazendo sequente prospecção das vicissitudes com base em vivências.

Elegemos o método dialético, buscando colacionar as questões destacadas, visando substancializar algum constructo que venha possibilitar reflexão atinente aos argumentos produzidos.

2 O SUS e a regulação de internação hospitalar

A logicidade e o projeto do Sistema Único de Saúde brasileiro remonta do movimento da Reforma Sanitária, o qual “enquanto reforma social concebida e desencadeada em um momento de crise de hegemonia, defendia a democratização do Estado e da sociedade¹”. Tal fomento, concebido em tempos de ditadura militar no Brasil, é consubstanciado na 8.^a Conferência Nacional de Saúde, 1986, idos de democratização, e positivado, principiologicamente, na Carta Magna de 1988 (vide art. 6.^º, 196 e seguintes). De sorte que “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” é conformado no art. 4.^º da Lei n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990. Desde então o desafio é efetivar e consolidar um Sistema que nasceu de um ideário democrático, inclusivo e cidadão para uma realidade precária, desmontada, subfinanciada. Temos um Sistema que é criado numa proposta universalista, num cenário anterior que privilegiava a classe trabalhadora e, então, contribuinte, que já era assistida num fundamento público e de escassez de recursos, demandando medidas regulatórias para otimização destes e maior eficiência dos serviços, isso feito aos moldes da época, sob carência de fluxos e ordenação.

Neste Sistema, em constructo, destacamos o advento dispositivo que visava “regular a oferta e a demanda de serviços, organizar os fluxos e garantir o acesso às referências” (Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001, item 25, C) [g.n.], contudo a regulação só é instituída como política através da Portaria n. 1.559, de 1.^º de agosto de 2008, quando engendrada em três dimensões. Conquanto, o que nos afeta, neste breve estudo, é o disposto no art. 2.^º, III (e a partir do art. 5.^º) deste diploma:

Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades

1 PAIM, Jairnilson Silva. Uma análise sobre o processo da Reforma Sanitária brasileira. *Rev. Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 81, pp. 27-37, jan.-abr. 2009. p. 31.

operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. [g.n.]

O entendimento de regulação encontra correspondente nas ciências econômicas e no caso da regulação em saúde, numa tentativa do mercado, aqui tendo por escopo o agente Estado, no intento de equilibrar a oferta e a demanda, sendo que o SUS faz a leitura da problemática na perspectiva das necessidades dos usuários em detrimento com a capacidade de oferta das demandas e dos serviços, sendo que esta intervenção, inclusive, é justificada como forma de aperfeiçoar a alocação dos escassos recursos disponíveis para e na sociedade².

A Portaria de 2008, ao instituir a Política Nacional de Regulação, expressa a formação de redes, numa tentativa de prover a organização da atenção, orientado à regulação médica do fluxo e mecanismos de transferências dos pacientes por centrais de regulação, inseridas em complexos reguladores nos mais diversos níveis de gestão, permitindo o uso racional dos recursos destinados à urgência, garantindo assim o acesso³.

Sob o disposto no art. 17, IX e art. 18, II da Lei n. 8.080/1990, em coaduno com o art. 198 da Constituição Federal, a qual prescreve “uma rede regionalizada e hierarquizada”, há a demanda para “identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional”, é neste ínterim que os estados se organizam em regiões de saúde e buscam nestas reunir recursos e meios para prover melhor resolutividade, na medida que o acesso seja garantido tanto nos grandes centros, com mais recursos, como também nos menores, e esse direcionamento é dado justamente pela metodologia da regulação. Explica Barbosa *et al.*⁴ que “os leitos hospitalares de urgência disponíveis nos municípios-polo regionais não servem à assistência exclusiva dos seus municípios”, mas também a “oriundos de outros municípios e estados”.

Até por um princípio de economicidade não justificaria a subutilização desses recursos, digam-se altamente dispendiosos, para manter uma hermética e exclusiva atenção dos seus municípios, os maiores cen-

2 CASTRO, Janice Dornelles de. Regulação em saúde: análise de conceitos fundamentais. *Rev. Sociologias*, Porto Alegre, v. 4, n. 7, pp. 122-135, jan./jun. 2002. p. 133-7.

3 BARBOSA, Dayse Vieira Santos; BARBOSA, Nelson Bezerra; NAJBERG, Estela. Regulação em Saúde: desafios à governança do SUS. *Rev. Cadernos Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, pp. 49-54, jan./mar. 2016. p. 52.

4 BARBOSA, Dayse Vieira Santos; BARBOSA, Nelson Bezerra; NAJBERG, Estela. Regulação em Saúde: desafios à governança do SUS. *Rev. Cadernos Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, pp. 49-54, jan./mar. 2016. p. 50.

tros atraem para si mais recursos, sob qualquer fundamento, não só o de saúde, sendo compreensível, e previsto pelo SUS, como já referido, que estes estejam disponíveis à coletividade, sequentemente, de modo organizado, para melhor atender.

Objeto deste estudo, nos cabe, no Complexo Regulador (Regional), destacar a Central de Regulação de Internação Hospitalar que “regula o acesso aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência”. (Portaria n. 1.559, de 1.º de agosto de 2008, art. 9.º, § 1.º, II). É justamente nestes espaços que se vê a atuação, propriamente dita, das atividades regulatórias, através de parâmetros clínicos e fluxos predeterminados que orientam equipes de plantão ininterrupto a acolher a solicitação das unidades demandantes e dentro dos pressupostos que vão balizar a decisão, seja por critério de urgência, complexidade ou tempo, definir, diante dos recursos disponíveis, a unidade que irá oferecer melhor aparato ao usuário, razão de todo esforço.

É justamente na disponibilidade de recurso que se debruça a atividade do regulador, pois a oferta de leitos hospitalares, nos serviços da rede assistencial, geralmente é insuficiente, perante a qualificação da demanda e volume de solicitações, donde advêm as emergências superlotadas, que comprometem a agilidade do serviço assistencial e ganham repercussão na grande mídia⁵.

Comenta Gawryszewski et al.⁶:

A prática das centrais é a de, a todo momento, buscar a melhor alternativa assistencial; no entanto, os mecanismos formais, organizativos e pactuados são incapazes, isoladamente, de responder às necessidades impostas cotidianamente. Dessa forma, diversos caminhos, distantes do preconizado da regulamentação, são utilizados com o intuito de permitir o acesso dos usuários ao sistema. A responsabilização pessoal pelo acesso acaba resultando na necessidade - pessoal e individual - de resolução da demanda colocada, o que se dá por meio das redes de relações pessoais determinando o atendimento. A estratégia habitual são os contatos pessoais entre os profissionais da rede de saúde, que, a partir das relações cotidianas das equipes, acabam realizando uma gestão paralela, tentando neutralizar as barreiras impostas ao acesso.

5 BARBOSA, Dayse Vieira Santos; BARBOSA, Nelson Bezerra; NAJBERG, Estela. Regulação em Saúde: desafios à governança do SUS. *Rev. Cadernos Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, pp. 49-54, jan./mar. 2016. p. 50.

6 GAWRYSZEWSKI, Ana Raquel Bonder; OLIVEIRA, Denize Cristina; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. Acesso ao SUS: representações e práticas de profissionais desenvolvidas nas Centrais de Regulação. *Physis Rev. de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, pp. 119-140, 2012. p. 131.

Há sobretudo que se fazer leitura crítica à função precípua da regulação que deve ser pensada sempre no contexto dos princípios norteadores do SUS (art. 7.º da Lei n. 8.080/1990 combinado com o art. 197 da Constituição Federal) e não apenas como meio de racionalizar recursos, sendo que o processo regulatório deverá estabelecer um dimensionamento da oferta, uma qualificação da utilização dos recursos assistenciais e financeiros e coibir a utilização de fluxos paralelos, que não sejam baseados na impessoalidade e nos critérios científicos. Deste modo a regulação promove a articulação e integração das atividades de regulação, essa basilar, e ademais as de fiscalização, controle, avaliação e auditoria, sendo imperativo na disponibilização do acesso dos usuários aos serviços de saúde, atuando sobre a oferta e adequando-a às necessidades identificadas, tendo assim importante papel na gestão pública e sendo imprescindível a garantir a efetividade das ações desenvolvidas no sistema de saúde⁷.

Entretantes, diante princípio da atenção integral de saúde e da obrigatoriedade de ofertar o acesso, verificando em contrapartida toda dificuldade de se estabelecer, em muitas razões e medidas, um processo célere e eficaz, é que outros meios e fluxos colaterais acabam sendo gerados e assomam problemática à tão já complexa contenda, é neste contexto que temos importante fundamento para busca das medidas judiciais, que serão na sequência tratadas com maior amplitude.

3 O fenômeno da judicialização da saúde

Um dos legados da Constituição Cidadã de 1988 foi proporcionar ao indivíduo o acesso pleno à justiça, seja como fundamento positivado (art. 5º, XXXV), seja na cultura da civilidade e exercício dessa faculdade; nisso está insculpido a busca pelo direito à saúde. Inobstante eis que se corporifica o fenômeno da judicialização da saúde, o qual “multifacetado, expõe limites e possibilidades institucionais estatais e instiga a produção de respostas efetivas pelos agentes públicos, do setor saúde e do sistema de justiça”⁸. Em contrapartida o Judiciário brasileiro tem sido muito aquiescente nesta modalidade de demanda, principalmente no que corresponde a demandas individuais, sendo pacífica a posição de que haja vista o direito à saúde é garantia constitucional, o forneci-

7 VILARINS, Geisa Cristina Modesto; SHIMIZU, Helena Eri; GUTIERREZ, Maria Margarita Urdaneta. A regulação em saúde: aspectos conceituais e operacionais. *Rev. Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 95, pp. 640-647, out./dez. 2012. p. 645-6.

8 PEPE, Vera Lúcia Edai; FIGUEIREDO, Tatiana de Aragão; SIMAS, Luciana; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; VENTURA, Míriam. A judicialização da saúde e os novos desafios da gestão da assistência farmacêutica. *Rev. Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, pp. 2405-14, ago. 2010. p. 2406.

mento de medida que venha a restabelecer condição salutar, por indicação médica e diante recusa ou mora administrativa do poder público, deverá ser imputada como obrigação jurisdicional⁹.

Nesta premissa a permissividade do Judiciário brasileiro até incentivou o progressivo e maciço aumento desse tipo de demanda, contudo, ao passo que impele, também acaba por desconsiderar os impactos orçamentários de uma decisão judicial que acaba por obrigar o sistema de saúde a implementar determinado tratamento. Para os magistrados, questões relativas ao orçamento público, como a escassez de recursos e a não previsão do gasto, são insuficientes para denegação do pedido de tratamento médico, diante respaldo constitucional, contudo já se verifica grande impacto dessa questão no planejamento das políticas públicas e na gestão orçamentária, ora porque os ensejos dessas ações são cada vez mais numerosos, ora porque os impactos orçamentários estão longe de qualquer razoável insignificância¹⁰.

Tal situação inclusive tem despertado a preocupação do Conselho Nacional de Justiça que constituiu desde 2009 o Fórum da Saúde e vem implementando medidas no intuito de padronizar entendimentos, primar pela saúde baseada em evidências e assim dispor aparelhos que visem o equilíbrio entre a garantia dos direitos e a gestão da problemática.

O art. 9.º do Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011 prevê as portas de entrada - "serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS". Isso confere ao sistema uma organicidade, que irá prover subsídio ao planejamento e implementação de ações, bem como orienta a prática, os processos de trabalho e norteia o acesso. Contudo a via judicial tem configurado importante meio de garantia desse acesso, passando a conformar mais uma porta de entrada desse sistema, o que de *per si* já descaracteriza as bases teóricas e conceituais do sistema de saúde, constituindo desatino também neste ponto¹¹.

Na dimensão prática os usuários reconhecem na judicialização uma possibilidade para a agilidade no acesso. Por conta de uma implementação ineficaz da política pública de saúde, os usuários, em contato

9 WANG, Daniel Wei Liang; VASCONCELOS, Natália Pires de; OLIVEIRA, Vanessa Elias de; TERRAZAS, Fernanda Vargas. Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público e organização federativa. *Rev. de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 48, n. 5, pp. 1191-206, set./out. 2014. p. 1192-3.

10 WANG, Daniel Wei Liang; VASCONCELOS, Natália Pires de; OLIVEIRA, Vanessa Elias de; TERRAZAS, Fernanda Vargas. Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público e organização federativa. *Rev. de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 48, n. 5, pp. 1191-206, set./out. 2014. p. 1193.

11 RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli; OLIVEIRA, Denise Cristina de; MARQUES, Sergio Corrêa; SPINDOLA, Thelma; NOGUEIRA, Virginia Paiva Figueiredo. O acesso às ações e serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva da judicialização. *Rev. Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 24, e2797, maio 2016. p. 2.

com esse sistema, esbarram em numerosas dificuldades das mais diversas naturezas, que acabam por promover entraves e lentidão para a resolução dos seus problemas. Entende-se fortuita a decisão judicial que parece tornar o sistema mais ágil. Desse modo, a demora é razão para busca do judiciário¹².

No caso da regulação de internação hospitalar o fator tempo é preponderante, se não vital; o que acaba por justificar, do ponto de vista humano, a medida liminar impetrada, até pela legítima tentativa de ação do ente familiar que acompanha e sofre com o usuário enfermigo. Constitui a judicialização um mal necessário, por vezes importante recurso na resolução de problemas, sendo até desejada em razão das debilidades e omissões estatais, mas não podendo assentar óbice intransponível aos administradores públicos¹³.

4 A dubiedade da liminar

Resta claro que o axioma da demanda reprimida e oferta desorganizada ou insuficiente gera frustração do usuário e enseja a busca da preservação dessas garantias de direito no Sistema Judiciário. Já também (aqui) manifesta, é a razão de que a sistemática de regulação de internação hospitalar organiza seu processo de trabalho na ideia de aliar a melhor possibilidade terapêutica ao menor custo benefício, tanto para o usuário como para o Sistema, utilizando de critérios científicos e protocolos técnicos para definir prioridades e planejar suas decisões. E por fim é irrefutável que uma vez que o Judiciário, dentro de suas prerrogativas, atende o (justo) pedido individual, promove desarranjo na administração (coletiva) do Sistema de Saúde.

Ramos e Gomes¹⁴ já destacam que a ação promovida pelo judiciário também promove injustiça “uma vez que pessoas deixam de ser atendidas em função da prioridade obrigatória do atendimento dos pacientes via mandado judicial”. Isso importa em reflexão ao entender que o Poder Judiciário acaba interferindo nas prioridades de atendimento, bem como na organização dos fluxos dos pacientes, além do efetivo direcionamento das redes assistenciais qualificadas. Ademais, o caráter impositivo, do *de-*

12 RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. A judicialização da saúde pública no Brasil: um estudo de representações sociais. *Rev. Cuidarte, Bucaramanga* (Colômbia), v. 5, n. 2, pp. 827-836, jul-dez 2014. p. 834.

13 RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. A judicialização da saúde pública no Brasil: um estudo de representações sociais. *Rev. Cuidarte, Bucaramanga* (Colômbia), v. 5, n. 2, pp. 827-836, jul-dez 2014. p. 835.

14 RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. A judicialização da saúde pública no Brasil: um estudo de representações sociais. *Rev. Cuidarte, Bucaramanga* (Colômbia), v. 5, n. 2, pp. 827-836, jul-dez 2014. p. 835.

cisum, por vezes insere o usuário - paciente - num contexto inadequado, razão geradora, inclusive, de conflitos éticos, caracterizados por questões emocionalmente carregadas para os trabalhadores da saúde envolvidos¹⁵.

Luz et al.¹⁶ solidifica esse debate quando afirma que:

A responsabilidade ética individual é o coração da competência clínica para todos que cuidam de pessoas doentes. Apesar dos avanços obtidos na prevenção e no tratamento de doenças, é possível constatar, de forma paradoxal, diversos fracassos na prática clínica, sobretudo no que concerne ao profissional de saúde lidar com fenômenos subjetivos da pessoa que necessita de cuidado.

O judiciário acaba por influenciar o processo decisório da equipe, por si específico, de sorte prejudicado; afetada, a organização do trabalho em saúde, deverá pender considerando a exigibilidade de atendimento prioritário e imediato dos usuários que ingressam no Sistema de Saúde pela Justiça, isso concatenado aos obstáculos burocráticos e operacionais no cumprimento dos mandados, a busca de vagas é só o entrave inicial. Somado a isso, a família, municiada da ordem, passa a ser mais diligente e também intransigente, sendo que os profissionais procuram equilibrar as cizânias atendendo as solicitações judicializadas da mesma forma que atendem as administrativas, visando garantir, em *stricto sensu*, o princípio de isonomia e igualdade de direitos, corolário da prática da igualdade constitucional e do princípio da equidade¹⁷.

5 A efetividade (social) do crime de desobediência diante o ato de regular leitos

Não é incomum que em medidas liminares de processos, que versem sobre a internação hospitalar, se encontre expresso a possibilidade de imputação do *crime de desobediência*.

15 LUZ, Kely Regina da. *O enfermeiro e o exercício da advocacia do paciente diante da internação por ordem judicial na terapia intensiva*. 2018. 221 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. p. 66.

16 LUZ, Kely Regina da Luz; VARGAS, Mara Ambrosina de Oliveira; BARLEM, Edison Luiz Devos; SCHNEIDER, Dulcinéia Ghizoni; NEVES, Franciele Budziareck das. Deliberação moral de enfermeiros frente à internação por ordem judicial. *Rev. de Enfermagem da UFSM*, Santa Maria, v. 9, e27, p. 1-20, 2019. p. 3.

17 RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli; GUIMARÃES, Raphael Mendonça; SANTOS, Erick Igor. A judicialização da saúde contextualizada na dimensão prática das representações sociais dos profissionais de saúde. *Rev. de Direito Sanitário*, São Paulo, v. 18, n. 2, pp. 18-38, jul./out. 2017. p. 26-7.

ESPÍRITO SANTO. Comarca de Vila Velha, 2.^o Juizado Especial Criminal/ Fazenda Pública. Decisão/ Mandado/ Ofício. Saúde. Direito Constitucional. Liminar. Processo n. 0016575-52.2018.8.08.0035.

“Destarte, sem mais delongas, *concedo liminarmente a tutela específica*, obrigando o Requerido, às suas expensas, através de seu órgão competente, a *proceder a transferência e internação hospitalar*, em Hospital “com serviço de neurocirurgia”, para que lhe seja dispensado o devido tratamento médico, perante a rede pública ou particular de saúde.

(...)

“(...) sem prejuízo de eventual apuração de *responsabilidade na esfera penal* (ART. 330, DO CP)”. [g.n.]

O tipo está previsto no *Capítulo II - Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral*, que por sua vez está no *Título XI - Dos crimes contra a administração pública* do diploma penal em vigor.

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Nucci¹⁸ ensina que “desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir.” Contudo o penalista esclarece que é preciso que a ordem seja da ciência de quem é demandado, tendo sido emitida por funcionário público e ainda é indispensável que a ordem seja legal para que o comando se revista de validade concluindo que “sob outro aspecto, a legalidade da ordem não se confunde com sua justiça ou injustiça” pois “ordens legais, ainda que injustas, devem ser cumpridas.” Neste íterim, para o estudo em tela, ainda é conveniente salientar que o sujeito ativo do tipo pode ser qualquer pessoa, inclusive funcionário público, contanto que a ordem dada não tenha relação com a função exercida, pois se o tiver a imputação recairá sob o delito de prevaricação (art. 319, do Código Penal).

No caso das notificações judiciais para internação hospitalar, os profissionais que a recebem se constituem estrangidos a cumprir no que for prescrito pelo juiz, eis que o não acato é justamente caracte-

18 NUCCI, Guilherme de Souza. *Curso de Direito Penal - parte especial: arts. 213 a 361 do código penal*. v.3. 6. ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 502.

rizado como crime de desobediência, e seu acolhimento deve se dar independente de concordância ou não com seu conteúdo decisório¹⁹.

É importante entender que caso o tipo não esteja expresso no comando judicial (concreto) não importa a possibilidade de imputação futura. Trata de tipo previsto (abstrato) e sua apuração é que irá ensejar denúncia no que e quando couber; a expressão em medida inicial, pelo magistrado, tem mero caráter educativo e didático e faz parte do (seu) estilo adotado para a confecção do mandado.

O fato de estar direcionado à equipe de regulação, cujo a unidade é o regulador, no exercício de suas funções, pode dá a falsa impressão de que o descumprimento da ordem ensejaria no crime de prevaricação, contudo, devemos entender, que o profissional tem em suas funções a prerrogativa de prover a vaga ao usuário dentro de pressupostos estabelecidos e validados, onde fundamentos técnicos são mensurados na proposição de atender não só o indivíduo, objeto da medida, mas também a coletividade, usando de critérios de priorização, como já discutido. Assim, se a vaga hospitalar ainda não foi garantida, não agiu o profissional em desídia ou fora de suas atribuições, razoavelmente pode não ter havido disponibilidade ou mesmo, algum outro paciente, com critérios clínicos mais significativos, teve sua demanda atendida prioritariamente. A decisão, diretamente, não impele o regulador a fazer o que já faz, pelo contrário, ela o induz a justamente não utilizar desses critérios e impor, em detrimento de qualquer ressalva técnica e regulatória, a execução sem óbice do comando para atender a discricionariedade estatal, então seu descumprimento ensejaria no crime de desobediência como já colocado.

No caso de direito à saúde (pública) o Judiciário é acionado para apreciar lesão ou ameaça a direito constitucional e o ato decisório se constitui no sentido de que a administração pública deixe de violar ou concretizar esse direito, cujo descumprimento repercute como uma negação à Constituição. Em caso de internação hospitalar pode-se, nesta perspectiva, mesmo que a demanda judicial se justifique pelo *periculum in mora*, intentar uma omissão estatal diante um dever legal de agir, qual seja, o de ofertar serviço de saúde tempestivamente e de modo adequado²⁰.

Na ponta do polo passivo, responsável pela execução e inculpação da função estatal, está o regulador, agente balizado por parâme-

19 RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. A judicialização da saúde pública no Brasil: um estudo de representações sociais. *Rev. Cuidarte, Bucaramanga* (Colômbia), v. 5, n. 2, pp. 827-836, jul-dez 2014. p. 835.

20 LEITE, Larissa Reis. *A responsabilidade do estado por omissão no cumprimento de decisão judicial*. 2017. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) - Curdo de Direito, Faculdade de Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017.

tros técnicos e com conhecimento específico para a função que exerce, sendo imprescindível o seu exercício, até para que a decisão (técnica) correta - justa - cumpra seu encargo e atenda os anseios, inclusive da sociedade, na principiológica demanda de equidade, vez que é garante para quem administrativamente, como de praxe, requisita o fito e tem nele a figura técnica e imparcial que vai conduzir a melhor solução para o benefício de todos.

Ambos agentes - judicial e técnico - agem sob mesmo crivo constitucional - prover igualdade - e têm por asserção o mesmo bem jurídico, a vida, contudo a autoridade sanitária do regulador, que vivencia a questão e a enfrenta no campo da especificidade clínica, se depara com a autoridade discricionária e estatal do Judiciário, eivado das melhores intenções, respaldado pela norma e convencido pelas alegações que terá por resultado uma decisão, de fato correta, mas não necessariamente justa. Diga-se pois que nem pontuamos questões maiores como intervenções orçamentárias e de planejamento como já colocado, mas na intervenção direta de uma escolha clínica que poderá (ou irá) beneficiar um e prover prejuízo, iguais ou até maiores, diante os arrazoados na exordial que ensejou da decisão, de outro.

A própria Carta Magna brasileira tem solução para isso, que é a garantia do contraditório, contudo devemos lembrar que trata, geralmente, de decisão interlocutória no início do processo, atendendo a requisito de não se ouvir a parte demandada - *inaudita altera pars* - sendo que a contestação se dará posterior ao cumprimento. Admite-se o risco de uma injustiça irreversível para quem apenas aguardava sua vez, assevera-se o impasse enfrentado pela equipe de regulação.

As escolhas clínicas são inerentes à profissão de saúde e irão ocorrer nos cenários até mais ideais. Já comentadas, as vicissitudes do Sistema de Saúde brasileiro, maximizam a problemática e ensejam as demandas judiciais, mas independente disso sempre haverá a possibilidade da intervenção estatal, nestas questões, em qualquer condição ou situação, o que se mensura é o quanto o Judiciário está apto para a decisão mais acertada, inficionada de tecnicidade, ou se ele (quer) suporta(r) o peso desse momento cabal.

É humanamente compreensível a angústia de um Juiz em denegar pedido desta monta, mas atentar às questões tão quão relevantes e usar o peso da decisão para propor reflexão é também pertinente, bem como, em circunspeção, pender ao coletivo.

ESPÍRITO SANTO. Comarca de Guarapari, 1.º Juizado Especial Criminal/ Fazenda Pública. Decisão. Saúde. Direito Constitucional. Pedido Liminar. Plantão. Processo n. 0002266-97.2020.8.08.0021.

"Na hipótese, o jurisdicionado encontra-se internado em Unidade de Pronto Atendimento e com nome *cadastrado na central de regulação de vagas*, sendo certo que o *seu atendimento ocorrerá de acordo com os critérios* da Secretaria de Estadual de Saúde.

(...)

"Nessa perspectiva, por mais que necessite o jurisdicionado de tratamento, o *direito a saúde é de todos* e, atualmente, dos que mais dele necessitam, sendo que *sua transferência se realizará em estrita observância à ordem de regulação de vagas urgentes e situações de emergência da Secretaria Estadual de Saúde*.

"Em outras palavras, o *perigo de dano não é só da parte, mas sim de toda a coletividade*, de forma que reputo ausente um dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15.

"Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA.

"Intime-se." [g.n.]

Observe que a demanda foi acolhida, apesar de denegada, a matéria enfrentada em sua complexidade, o ente jurisdicional se manifestou, a administração pública foi intimada e o usuário atendido administrativamente, como haveria de ser. Houve, neste caso, quase isolado, tino e comunicação, não se tergiversou, haja vista construção pedagógica dos fundamentos da decisão, função social foi ensejada e o direito, no fim, garantido. A Justiça prevaleceu.

Paradoxalmente, no caso concreto, poderá haver situações que tanto Judiciário não irá fazer justiça, como o profissional de saúde não irá salvar uma vida. Ironicamente, a legalidade da letra morta poderá ser condão da desfortuna irremediável. Profissionais de saúde não deixarão de ser quem são e nem o Judiciário irá deixar de impor sua função, os dias continuarão.

A mera imputação posterior de crime de desobediência, ou sua possibilidade fática, não resolve o problema e cria outro cenário onde a injustiça poderá ser maior. Imaginemos um panorama onde o regulador toma justa decisão e é penalizado posteriormente por ter obtido êxito em ambas as demandas, na administrativa e na judicial, tão somente pela intempestividade, de no primeiro momento ter obedecido critérios clínicos, ou contestação pontual diante do óbvio, em termos técnicos, que lhe era razoável.

Na realidade as ordens são cumpridas sem questionamento e as posteriores imputações não passam de mera possibilidade, isso verificado na pesquisa jurisprudencial, efetuada neste estudo, que não reporta julgados nesta matéria, ou o faz insignificamente. Por parte do

Judiciário o problema está resolvido, no que se refere a sua função - não a problemática geradora, mas o dilema enfrentado é diuturno. As regulações de internação hospitalar e seus complexos se adequaram ao acolhimento das medidas judiciais e esta intervenção jurídica - atécnica, no sentido clínico - convive harmoniosamente nas telas frias dos sistemas de informação de regulação.

6 Conclusão

Diante excogitado, é sim improficuo à equipe de regulação de leitos de internação ser exortado a cumprimento de liminar que objetive a internação de usuário que aguardava posição em sua fila de vagas, seja pela quebra no padrão e ordem do processo de trabalho previamente estabelecido, seja pelo alvitre que o distancia de seu serviço, rico de especificidade tenaz e do necessário conhecimento técnico, para o qual foi demandado, em função primaz. Ficou comprovado que esse procedimento leva o profissional de saúde a introspectar embate ético e moral, que para cumprir o *decisum*, muitas das vezes, o impele a romper com a própria elaboração, o qual o constituiu na função exercida.

Resta claro que a regulação de leitos de internação, em sua constituição, procura atender e aliar os princípios orgânicos do Sistema Único de Saúde brasileiro com as vicissitudes de sua operacionalização, quer seja, pela escassez de recursos.

Neste ínterim, o fenômeno da judicialização vem ganhando força, quer pelas omissões estatais, em discrepância pelo estabelecido em norma e por direito, quer pela estrutura democrática possibilitada pelo Estado de Direito que provê, no exercício da cidadania, a possibilidade de livremente insurgir, por faculdade, a desmazelos infligidos; consequentemente, os complexos reguladores de internação hospitalar se tornam meio à desígnio de cumprimento dessas demandas, vez que acolhidas pelo judiciário, para vagas de internação. Destarte essas equipes são confrontadas para este fim e porquanto, passíveis de responsabilização pelo crime de desobediência caso não venham a cumprir.

Contudo se faz razoável argumentar que uma vez que o órgão da jurisdição promova justiça ao indivíduo, usuário requerente, também promove lacuna que poderá ir diretamente contra a outro indivíduo, em situação análoga, tal qual o mesmo que foi atendido e, de maneira secundária, interfere no planejamento e medidas orçamentárias, que têm (ou teriam) por finalidade atender a coletividade.

Por fim, ao constatar que é possível acusar de crime de desobediência o agente (estatal) regulador, também se verifica insignificante o levantamento jurisprudencial a essa imputação, vez que, pelo arguido, a despei-

to de todas as consequências levantadas, sejam individuais ou coletivas, as ordens judiciais são devidamente cumpridas conforme sua prescrição. Isso nos leva a mensurar não somente a possibilidade incriminatória mas também o custo, profissional e social, para que a imputação não se efetive, promovendo oportuna reflexão para que medidas alternativas e extrajudiciais possam encontrar saídas menos desvantajosas para todas as partes.

7 Referências

BARBOSA, Dayse Vieira Santos; BARBOSA, Nelson Bezerra; NAJBERG, Estela. Regulação em Saúde: desafios à governança do SUS. *Rev. Cadernos Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, pp. 49-54, jan./mar. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1414-462X201600010106>>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. *Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del-2848compilado.htm>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. *Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011: regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. *Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990: dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. *Portaria n. 95, de 26 de janeiro de 2001: aprovar a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001*. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html>. Acesso em: jun. 2022.

BRASIL. *Portaria n. 1.559, de 1.º de agosto de 2008: institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS*. Dis-

ponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html>. Acesso em: jun. 2022.

CASTRO, Janice Dornelles de. Regulação em saúde: análise de conceitos fundamentais. *Rev. Sociologias*, Porto Alegre, v. 4, n. 7, pp. 122-135, jan./jun. 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1517-45222002000100005>>. Acesso em: jun. 2022.

ESPÍRITO SANTO. Comarca de Guarapari, 1.º Juizado Especial Criminal/ Fazenda Pública. Decisão. Saúde. Direito Constitucional. Pedido Liminar. Plantão. Processo n. 0002266-97.2020.8.08.0021. Requerido: Estado do Espírito Santo. Requerente: Benigno Carneiro da Silva. Juiz de Direito: Leonardo Augusto de Oliveira Rangel. Itapemirim, 03 abr. 2020. Liminar indeferida.

ESPÍRITO SANTO. Comarca de Vila Velha, 2.º Juizado Especial Criminal/ Fazenda Pública. Decisão/ Mandado/ Ofício. Saúde. Direito Constitucional. Liminar. Processo n. 0016575-52.2018.8.08.0035. Requerido: Estado do Espírito Santo. Requerente: Erlon Eurides da Silva. Juiz de Direito: Marcos Antônio de Souza. Vila Velha, 06 jun. 2018. Liminar concedida.

GAWRYSZEWSKI, Ana Raquel Bonder; OLIVEIRA, Denize Cristina; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. Acesso ao SUS: representações e práticas de profissionais desenvolvidas nas Centrais de Regulação. *Physis Rev. de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, pp. 119-140, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-73312012000100007>>. Acesso em: jun. 2022.

LEITE, Larissa Reis. *A responsabilidade do estado por omissão no cumprimento de decisão judicial*. 2017. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) - Curdo de Direito, Faculdade de Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11346>>. Acesso em: jun. 2022.

LUZ, Kely Regina da. *O enfermeiro e o exercício da advocacia do paciente diante da internação por ordem judicial na terapia intensiva*. 2018. 221 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/191613>>. Acesso em: out. 2020.

LUZ, Kely Regina da Luz; VARGAS, Mara Ambrosina de Oliveira; BARLEM, Edison Luiz Devos; SCHNEIDER, Dulcinéia Ghizoni; NEVES, Franciele Budziareck das. Deliberação moral de enfermeiros frente à internação por ordem judicial. *Rev. de Enfermagem da UFSM*,

Santa Maria, v. 9, e27, p. 1-20, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.5902/2179769235033>>. Acesso em: jun. 2022.

NUCCI, Guilherme de Souza. *Curso de Direito Penal - parte especial: arts. 213 a 361 do código penal*. v.3. 6. ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

PAIM, Jairnilson Silva. Uma análise sobre o processo da Reforma Sanitária brasileira. *Rev. Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 81, pp. 27-37, jan.-abr. 2009. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341772004>>. Acesso em: jun. 2022.

PEPE, Vera Lúcia Edai; FIGUEIREDO, Tatiana de Aragão; SIMAS, Luciana; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; VENTURA, Míriam. A judicialização da saúde e os novos desafios da gestão da assistência farmacêutica. *Rev. Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, pp. 2405-14, ago. 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000500015>>. Acesso em: jun. 2022.

RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. A judicialização da saúde pública no Brasil: um estudo de representações sociais. *Rev. Cuidarte, Bucaramanga* (Colômbia), v. 5, n. 2, pp. 827-836, jul.-dez. 2014. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359533181016>>. Acesso em: jun. 2022.

RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli; GUIMARÃES, Raphael Mendonça; SANTOS, Érick Igor. A judicialização da saúde contextualizada na dimensão prática das representações sociais dos profissionais de saúde. *Rev. de Direito Sanitário*, São Paulo, v. 18, n. 2, pp. 18-38, jul./out. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v18i2p18-38>>. Acesso em: jun. 2022.

RAMOS, Raquel de Souza; GOMES, Antonio Marcos Tosoli; OLIVEIRA, Denize Cristina de; MARQUES, Sergio Corrêa; SPINDOLA, Thelma; NOGUEIRA, Virginia Paiva Figueiredo. O acesso às ações e serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva da judicialização. *Rev. Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 24, e2797, maio 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1518-8345.1012.2689>>. Acesso em: jun. 2022.

VILARINS, Geisa Cristina Modesto; SHIMIZU, Helena Eri; GUTIERREZ, Maria Margarita Urdaneta. A regulação em saúde: aspectos conceituais e operacionais. *Rev. Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 95, pp. 640-647, out./dez. 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-11042012000400016>>. Acesso em: jun. 2022.

WANG, Daniel Wei Liang; VASCONCELOS, Natália Pires de; OLIVEIRA, Vanessa Elias de; TERRAZAS, Fernanda Vargas. Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público e organização federativa. *Rev. de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 48, n. 5, pp. 1191-206, set./out. 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-76121666>>. Acesso em: jun. 2022.